

***Pyroderces argyrogrammos* (ZELLER, 1847) (Lepidoptera:
Cosmopterigidae) w Polsce**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5763287>

WOJCIECH GUZIK¹, MAREK HOŁOWIŃSKI²

¹ul. Dębowa 22, 38-400 Krosno, Polska, e-mail: wfguzik@gmail.com

²ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinskim@tlen.pl

ABSTRACT. *Pyroderces argyrogrammos* (ZELLER, 1847) (Lepidoptera: Cosmopterigidae) in Poland.

The paper presents records of *Pyroderces argyrogrammos* (ZELLER, 1847) from Poland. The species is known from only two provinces in SE Poland and for the first time it was collected in 2013. Only three specimens were attracted to light.

KEY WORDS: Lepidoptera, Cosmopterigidae, *Pyroderces argyrogrammos*, new records, SE Poland.

WSTĘP

Pyroderces argyrogrammos to gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i lokalnie środkowej Europie, od Półwyspu Iberyjskiego po Turcję. Nie wykazany dotychczas z krajów Beneluksu, Wysp Brytyjskich, krajów bałtyckich i Skandynawii. Jest spotykany w kserotermicznych siedliskach o charakterze stepu i lasostepu (KOSTER & SINEV 2003). Występuje w dwóch pokoleniach. Gąsienice żerują w koszyczkach kwiatowych różnych gatunków roślin z rodziny astrowatych – Asteraceae, głównie chabrów – *Centaurea* L., dziewięćsiłów – *Carlina* L. i ostów – *Carduus* L. (CONSTANT 1883, HUERTAS DIONISIO 2008). W Polsce został znaleziony po raz pierwszy w 2013 roku i ujęty w wykazie rozmieszczeniowym motyli Polski w oparciu o informację opublikowaną na Polskim Forum Entomologicznym (BUSZKO & NOWACKI 2017). Jest to gatunek rzadko spotykany, ponieważ w okresie 2013-2020 złowiono tylko trzy okazy w południowo-wschodniej Polsce.

BADANY MATERIAŁ

– **Krosno** [EA50], 07.08.2013, 1 ex. do światła, leg. W. Guzik (Ryc. 1). Motyl odłowiony na obrzeżach miasta, pośród zabudowy, w sąsiedztwie ogrodów i niewielkich pól uprawnych.

– **Osowa** [FB79], 25.08.2019, 1 ex. do światła, leg. M. Hołowiński. Motyl odłowiony na piaszczystym poboczu leśnej drogi.

– **Orchówek** [FC71], 27.07.2020, 1 ex. do światła, leg. M. Hołowiński. Motyl odłowiony w siedlisku o charakterze murawy kserotermicznej.

Ryc. 1. *Pyroderces argyrogrammos* (ZELLER, 1847), Krosno [EA50], 07.08.2013, leg. W. Guzik (fot. M. Hołowiński).

Fig. 1. *Pyroderces argyrogrammos* (ZELLER, 1847), Krosno [EA50], 07.08.2013, leg. W. Guzik (photo M. Hołowiński).

UWAGI FAUNISTYCZNE

W Polsce stwierdzono występowanie dwóch gatunków z rodzaju *Pyroderces* H.-S. Jeden okaz *P. klimeschi* REBEL, 1938 został złowiony 20.08.1963 w Puszczy Białowieskiej na turzycowisku (BUSZKO 2001). Od tamtej pory ponownie nie znaleziony. Mając na uwadze bardzo dużą odległość od miejsc stałego występowania należy przyjąć, że został on przypadkowo zanieiony z prądami powietrza. Z kolei złowienie zaledwie trzech okazów *P. argyrogrammos* (ZELL.) może świadczyć zarówno o okresowych migracjach, na co wskazywałaby ich przynależność do drugiego pokolenia, jak i obecność lokalnej osiadłej populacji, co można byłoby wiązać z postępującym ocieplaniem się klimatu.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J. 2001. Ordo (rząd) Lepidoptera – motyle (łuskoskrzydłe), pp 248–268, In: GUTOWSKI J.M, JAROSZEWICZ B. (Eds.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej, IBL Warszawa.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13, Poznań, 222 pp.
- CONSTANT A. 1883. Observations sur quelques chenilles nouvelles ou imparfaitement connues. *Annales de la Société entomologique de France* 6(3): 5–20.
- HUERTAS DIONISIO M. 2008. Estados inmaturos de Lepidoptera (XXXI). *Pyroderces argyrogrammos* (ZELLER, 1847) en Huelva, España (Lepidoptera: Cosmopterigidae). *SHILAP Revista de Lepidopterologia* 36(141): 51–56.
- KOSTER S.J.C., SINEV S.Y. 2003. Momphidae, Batrachedridae, Stathmopodidae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Chrysopeliidae, 387 pp, In: HUEMER P., KARSHOLT O., LYNEBORG L. (Eds.), *Microlepidoptera of Europe* 5, Stenstrup.

Accepted: 26 November 2021; published: 7 December 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>